

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕВКА В.Г.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики, экспертизы и управления
недвижимостью, первый проректор,
ФГБОУ ВО «ДОННАСА»;**

ШАРЫЙ А.Н.,

**аспирант кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Региональная экономика важна для развития страны в целом, поскольку при правильном управлении и инвестициях в регионы, достигается устойчивый экономический рост всей страны. В данной статье рассматривается развитие региональной экономики Донецкой Народной Республики (ДНР) и его влияние на экономику ДНР, включая анализ секторов экономики, инвестиций и регионального развития. В итоге автор приходит к выводу, что развитие региональной экономики ДНР является одной из основных задач для достижения устойчивого экономического роста республики.

Ключевые слова: региональная экономика, развитие экономики, государство, управление, инвестиции

DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SEVKA V.G.,

**Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of
the Department of Economics, Expertise and Real
Estate Management, First Vice-Rector,
FSBEI HE «DONNASA»;**

SHARYY A.N.,

**PhD student of the Department of Finance
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The regional economy is important for the development of the country as a whole, since with proper management and investment in the regions, sustainable economic growth of the entire country is achieved. This article examines the development of the regional economy of the Donetsk People's Republic (DPR) and its impact on the economy of the DPR, including an analysis of economic sectors, investments and regional development. As a result, the author comes to the conclusion that the development of the regional economy of the DPR is one of the main tasks for achieving sustainable economic growth of the republic.

Keywords: *regional economy, economic development, state, management, investment*

Постановка задачи. Донецкая Народная Республика – одна из самых пострадавших территорий в результате вооруженного конфликта. Несмотря на принятие решений о самостоятельности и установлении собственных институтов власти, региональная экономика ДНР в настоящее время сталкивается с рядом серьезных проблем, которые ограничивают ее развитие.

Во-первых, ДНР подверглась серьезному экономическому разрыву со своими традиционными партнерами. Это привело к потере доступа к рынкам сбыта и сырьевым ресурсам, а также к утере опыта и технологий, которые ранее были доступны для региональной экономики. Последствия этого разрыва ощущаются в различных отраслях экономики, начиная от сельского хозяйства и промышленности до туризма и инвестиций.

Во-вторых, ДНР сталкивается с низкой инфраструктурной готовностью, которая является одним из ключевых факторов, влияющих на привлечение инвестиций и развитие бизнеса. Заводы, предприятия и коммуникационные системы подвергаются значительному воздействию вооруженных конфликтов, что приводит к снижению их эффективности и ограничивает возможности для развития новых проектов.

Третьей проблемой развития региональной экономики ДНР является недостаток кадрового потенциала. Во время вооруженного конфликта многие специалисты покинули регион, и до сих пор многие из них не возвращаются. Это снижает уровень профессионального мастерства и затрудняет развитие новых отраслей экономики, требующих квалифицированных специалистов.

Кроме того, ДНР также сталкивается с проблемой отсутствия стабильного и прозрачного законодательства, которое гарантирует

права и интересы бизнеса. Это создает неопределенность и риски для инвестиций, что отталкивает потенциальных инвесторов и препятствует развитию бизнеса в регионе.

Актуальность. Научная работа в настоящее время имеет важное значение по следующим причинам:

1. Экономический потенциал: ДНР обладает значительными ресурсами, включая уголь, металлы и традиционные отрасли промышленности. Регион также располагает сельскохозяйственными площадями и туристическим потенциалом. Рассмотрение методов развития региональной экономики становится ключевым фактором для восстановления и улучшения потенциала ДНР.

2. Инвестиции: Донецкая Народная Республика нуждается в привлечении инвестиций для поддержки развития своей экономики. Как результат, освещение актуальных проектов и потенциальных возможностей для инвестиций в регионе становится важным, чтобы привлечь внимание потенциальных инвесторов.

3. Национальное самосознание и развитие: в свете политических изменений и конфликтов, развитие региональной экономики ДНР становится инструментом для укрепления и стабилизации региональной и национальной идентичности. Актуализация этой темы помогает региону строить свое будущее и создавать возможности для его граждан.

4. Сравнительный анализ: Написание статьи о развитии региональной экономики ДНР позволяет провести сравнительный анализ с другими регионами РФ или другими странами, чтобы выявить проблемы и преимущества региона.

В целом, статья поможет не только осветить текущую ситуацию в регионе, но и поможет его гражданам и заинтересованным сторонам лучше понять потенциал и перспективы региональной экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитие региональной экономики является одним из главных приоритетов для многих стран, так как оно способствует укреплению экономической стабильности и повышению качества жизни населения.

Следующие отечественные экономисты занимаются исследованиями различных аспектов в этой области:

Р.Г. Абакумов, В.В. Науменко [1], Я.О. Арчикова [2], В.В. Петрушевская, Н.С. Стружко [3-4], В.Л. Сорокотягина [5] и другие.

Целью статьи является изучение развитие региональной экономики Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Региональная экономика является важным компонентом развития общенациональной экономики. Она представляет собой экономическую систему, функционирующую в определенной территориальной единице и включающую в себя как производственные, так и не производственные секторы. Региональная экономика Донецкой Народной Республики имеет свою специфику, связанную с периодом становления.

В основе развития региональной экономики ДНР находятся секторы промышленности, сельского хозяйства и услуг. Промышленность является одной из основных отраслей экономики республики и включает в себя добычу и переработку угля, металлургическое производство, химическую промышленность и машиностроение. Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством, которые играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности ДНР. Сектор услуг охватывает различные отрасли, такие как туризм, финансы, логистика и др.

Однако, чтобы привлечь инвестиции и обеспечить устойчивое развитие, региональная экономика ДНР должна развиваться с учетом технологических изменений и инноваций. Привлечение инвестиций в регион позволит модернизировать устаревшее оборудование и технологии, улучшить качество продукции и увеличить конкурентоспособность региона на рынке. Инвестиции также способствуют созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения.

Для достижения устойчивого развития региональной экономики ДНР необходимо обеспечить равномерное развитие всех регионов республики. Это достигается путем создания специальных мер по развитию отсталых и менее привлекательных регионов. Важно также развивать человеческий капитал в регионе, обеспечивая доступ к образованию и культуре, что позволит создать кадровый потенциал для развития региона.

Однако, развитие региональной экономики ДНР может быть затруднено рядом факторов, таких как политическая

нестабильность, экономический кризис и отсутствие доступа к международным рынкам. Поэтому, решение этих проблем должно являться одной из основных задач для достижения устойчивого экономического роста ДНР.

ДНР является регионом с богатым природными ресурсами и с населением, обладающим высоким потенциалом для развития региональной экономики. Восстановление и развитие экономики стали наиболее актуальными задачами для ДНР.

Основные факторы, влияющие на развитие региональной экономики:

1. Инфраструктура: Недостаточное развитие инфраструктуры оказывает серьезное воздействие на развитие региональной экономики. Необходимость внедрения новых технологий, а также улучшения транспортной системы, водоснабжения, энергетики и связи являются приоритетными для развития ДНР.

2. Инвестиции: Привлечение инвестиций играет важную роль в развитии региональной экономики. Создание благоприятных условий для инвесторов, разработка и реализация инвестиционных проектов и усиление международного сотрудничества способствуют экономическому росту и привлечению иностранных инвестиций.

3. Развитие человеческого капитала: Развитие образования и профессиональных навыков населения является ключевым фактором успешного развития региональной экономики. Необходимо развивать систему образования, способствовать повышению профессионализма и инновационности трудовых ресурсов.

Подходы к развитию региональной экономики:

1. Диверсификация экономики: С одной стороны, ДНР имеет значительные запасы угля, что обеспечивает большую часть экономики региона. Однако необходимо активно развивать другие отрасли, такие как металлургия, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и туризм. Разнообразие экономики поможет снизить зависимость от отдельных секторов и повысить устойчивость региональной экономики.

2. Развитие малого и среднего бизнеса: Поддержка и развитие сектора малого и среднего бизнеса в регионе стимулирует экономический рост, создание новых рабочих мест и экономическую активность. Для этого необходимо предоставить

льготы и налоговые преференции, поддержку доступа к финансированию и развитие бизнес-инфраструктуры.

3. Международное сотрудничество: Развитие региональной экономики требует активного участия в международной экономической интеграции. Заключение соглашений о торговле и инвестициях, расширение внешнеэкономических связей и участие в международных проектах способствуют развитию экономики ДНР.

Развитие региональной экономики ДНР требует реализации ряда мер и программ, направленных на стимулирование экономического роста и привлечение инвестиций.

Одним из приоритетных направлений развития региональной экономики является развитие промышленности. ДНР обладает значительными промышленными ресурсами и потенциалом, включая металлургические предприятия, химическую и пищевую промышленность, машиностроение и др. Необходимо провести модернизацию существующих предприятий, усовершенствовать производственные процессы, внедрить новые технологии и привлечь иностранные инвестиции.

Важным фактором развития экономики ДНР является развитие малого и среднего бизнеса. Необходимо создать условия для предпринимательской активности, такие как упрощение процедур регистрации и лицензирования, снижение налоговых и бюрократических барьеров, обеспечение доступа к финансированию и банковским услугам. Поддержка развития малого и среднего бизнеса позволит создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост региона.

Доля малых предприятий в общих показателях предприятий-субъектов предпринимательской деятельности по городам и районам ДНР представлена в табл. 1.

Общее количество субъектов малого предпринимательства в 2021 г. составило 62,7 тыс. Из них по видам экономической деятельности:

30,2% – предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом;

26% – субъекты хозяйствования торговли;

13,4% – субъекты хозяйствования, осуществляющие промышленное производство продукции (товаров).

Таблица 1

Доля малых предприятий в общих показателях предприятий-субъектов предпринимательской деятельности ДНР [6, с. 118]

Населенный пункт	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
г. Донецк	1,6	1,8	2,5	2,9
г. Кировское	2,1	1,6	2,2	2,1
г. Макеевка	4,5	3,8	4,5	4,5
г. Снежное	1,9	1,6	1,3	1,1
г. Торез	1,5	1,4	1,4	1,6
г. Шахтерск	13,1	14,1	13,4	13,6
Новоазовский район	2,7	1,8	1,8	2,3
Тельмановский район	72,6	73,9	72,9	71,9

Также важным направлением развития региональной экономики является развитие туризма и инфраструктуры. Донецкая Народная Республика обладает богатым культурным наследием и природными ресурсами, которые могут привлечь туристов. Необходимо создание туристических маршрутов, развитие гостиничного и ресторанного бизнеса, создание современной инфраструктуры для привлечения иностранных туристов.

Однако развитие региональной экономики ДНР невозможно без решения политических и социально-экономических проблем. Конфликт в регионе, отсутствие международного признания и экономических связей с мировым сообществом создают серьезные трудности для развития экономики. Политическое урегулирование конфликта и создание благоприятных условий для инвестиций являются важными предпосылками развития экономики ДНР.

Таким образом, развитие региональной экономики Донецкой Народной Республики требует системного подхода, охватывающего различные отрасли и аспекты развития. Реализация этих мер позволит достичь экономического роста и улучшения жизни населения региона.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Развитие региональной экономики Донецкой Народной Республики является сложной задачей, но необходимой для обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия населения региона. Для достижения успеха необходимо развивать инфраструктуру, привлекать инвестиции, развивать человеческий капитал,

диверсифицировать экономику, поддерживать малый и средний бизнес и активно искать возможности для международного сотрудничества. Развитие региональной экономики ДНР имеет важное значение не только для самой республики, но и для общей экономической стабильности и прогресса региона

Список использованных источников

1. Абакумов, Р. Г. Интеграция и адаптация экономики Донецкой народной республики в сформировавшуюся общероссийскую экономическую систему: концептуальные основы и проблемы / Р. Г. Абакумов, В. В. Науменко. – Текст : непосредственный // Научное обозрение: теория и практика. – 2023. – Т. 13, № 2(96). – С. 280-293. – DOI 10.35679/2226-0226-2023-13-2-280-293. – EDN RFAGEB.

2. Арчикова, Я. О. Ресурсное обеспечение предприятий малого бизнеса Донецкой Народной Республики / Я. О. Арчикова, А. С. Кудрявцева. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2021. – № 24. – С. 230-238. – DOI 10.5281/zenodo.6086372. – EDN GURKAM.

3. Петрушевская, В. В. Концептуальные подходы к формированию экономической политики промышленного развития / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Управленческий учет. – 2023. – № 8. – С. 205-211. – DOI 10.25806/uu82023205-211. – EDN DTETIG.

4. Петрушевская, В. В. Направления совершенствования экономической политики промышленного развития региона / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 5. – С. 39-47. – EDN XSIQME.

5. Сорокотягина, В. Л. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике / В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 155-164. – DOI 10.5281/zenodo.8167974. – EDN PILKYQ.

6. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГБУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А. В. Половяна, Р. Н. Лепы, Н. В. Шемякиной; ГБУ «Институт

экономических исследований». – Донецк, 2022. – 296 с. – Текст :
непосредственный

УДК
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ШАРЫЙ К.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

Козлова Ю.А.,
студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

Першин А.Д.,
студент ОП «Магистратуры»
ЧОУ ВО «МЭБИК»,
Курск, Курская область,
Российская Федерация

Управление дебиторской задолженностью является важным аспектом эффективной финансовой деятельности предприятия. Данный аналитический обзор направлен на изучение влияния управления дебиторской задолженностью на инвестиционную деятельность предприятия, а также предлагает методы и стратегии для оптимизации этого процесса.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, инвестиционная деятельность, предприятие

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLES IN THE CONTEXT OF IMPROVING INVESTMENT ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

SHARY K.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,